

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Korxonalarda asosiy faoliyatga bog'liq bo'lmagan xarajatlar va daromadlarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish

Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna¹, Qurvonboyeva Sevinch Asliddin qizi²,
Keldiyeva Gulida Boymurod qizi²

1. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, "Buxgalteriya hisobi" kafedrası assistenti:

2 Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola korxonada faoliyatida asosiy faoliyatga bog'liq bo'lmagan xarajatlarning ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda bu turdagi xarajatlarni hisoblash va ularni optimallashtirishning muhimligi ta'kidlanadi. Shuningdek, xarajatlarni samarali boshqarishning zamonaviy usullari va bu yo'nalishda hisob tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Asosiy faoliyat, bog'liq bo'lmagan xarajatlar, hisob tizimi, optimallashtirish, moliyaviy boshqaruv, samaradorlik

Kirish:

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash va moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish doirasida korxonada va tashkilotlarda hisob tizimini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Asosiy faoliyatga bog'liq bo'lmagan xarajatlarni samarali boshqarish uchun ichki va tashqi audit tizimlari takomillashtirilmoqda. Hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish uchun zamonaviy dasturiy ta'minotlar ishlab chiqilmoqda va qo'llanilmoqda. Bu esa, xarajatlarni aniqroq tahlil qilish va nazorat qilish imkoniyatini oshiradi. Xususan, asosiy faoliyatga bog'liq bo'lmagan xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va ularning samaradorligini oshirish mamlakatda iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Hozirgi iqtisodiy sharoitda korxonalarining muvaffaqiyati nafaqat

Received: 21 Dec. 2024

Accepted: 24 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

asosiy faoliyat samaradorligiga, balki asosiy faoliyatga bogʻliq boʻlmagan xarajatlarni toʻgʻri boshqarishga ham bogʻliq. Ushbu xarajatlar koʻpincha sezilmas koʻrinadi, biroq ularning notoʻgʻri hisoblanishi korxonada moliyaviy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shuning uchun bu xarajatlarni tahlil qilish va ularning hisobini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism

Asosiy faoliyatga bogʻliq boʻlmagan xarajatlar korxonada yoki tashkilotning asosiy operatsion faoliyatidan tashqari amalga oshiriladigan operatsiyalardan kelib chiqadigan xarajatlardir. Ular odatda asosiy daromad olish manbaiga tegishli emas. Yaʼni bu xarajatlar korxonaning asosiy biznes faoliyatiga bevosita aloqasi yoʻq, ammo ular korxonaning moliyaviy holatiga taʼsir qiladi. Asosiy faoliyat bilan bogʻliq boʻlmagan xarajatlar odatda investitsiya faoliyati, moliyaviy operatsiyalar, ijaraga berish, qimmatli qogʻozlar savdosi, va boshqa qoʻshimcha faoliyatlar bilan bogʻliq boʻladi. Bularga biz:

Foiz xarajatlari: Moliyaviy qarzlarni boʻyicha toʻlanadigan foizlar.

Valyuta kursi farqi. Bir valyutaning boshqa valyuta birligida bahosi valyuta kursi deyiladi. Valyuta konvertatsiyasi yoki valyuta kurslaridagi oʻzgarishlar natijasida yuzaga keladigan zarar.

Jarima va penya toʻlovlari: Turli qonunbuzarliklar yoki shartnoma majburiyatlarini bajarmaslik natijasida toʻlanadigan jarimalar va penyalari.

Investitsion zararlar: Investitsion faoliyatdan (aksiyalarni sotish, qimmatli qogʻozlardan zarar koʻrish) kelib chiqadigan zararlar.

Ijtimoiy yoki xayriya toʻlovlari: Xayriya faoliyati, homiylik yoki boshqa ijtimoiy tadbirlar uchun qilingan xarajatlar.

Sugʻurta fuqarolar va korxonalarining mulkiy va shaxsiy nomulkiy mahfaatlarini himoya etuvchi samarali vosita sifatida insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida mavjud boʻlgan. Sugʻurta qoplamalaridagi yoʻqotishlar: Sugʻurta qilingan hodisalarda qoplanmagan zararlar.

Aktivlarning amortizatsiyasi yoki buzilishi: Aktivlarning buzilishi, yoʻqolishi yoki ularning qiymatini yoʻqotishi natijasidagi xarajatlar.

Boshqa nooperatsion xarajatlar: Masalan, sud xarajatlari, eski qarzlarni hisobdan chiqarish va boshqalar.

Bu xarajatlar odatda moliyaviy hisobotlarda asosiy operatsion xarajatlardan alohida koʻrsatiladi.

Asosiy faoliyat bilan bogʻliq boʻlmagan daromadlar (moliyaviy yoki nooperatsion daromadlar) korxonaning asosiy faoliyatidan tashqaridagi manbalardan olinadigan moliyaviy manfaatlarni ifodalaydi. Bu daromadlar

korxonaning doimiy faoliyatiga bog‘liq emas, balki boshqa omillar tufayli yuzaga keladi. Quyida asosiy faoliyat bilan bog‘liq bo‘lmagan daromadlarning turlari va ularning tavsifi keltiriladi:

-Foiz daromadlari-korxonaning depozit hisobvaraqlari, obligatsiyalar yoki boshqa qarz vositalaridan olingan foiz daromadlari. Korxonada bankdagi omonatidan foiz shaklida olingan daromad.

-Dividend daromadlari-korxonaning boshqa kompaniyadagi investitsiyalaridan tushadigan dividendlar.Aksiyadorlik jamiyatining boshqa kompaniya aksiyalaridan oladigan yillik dividend to‘lovlari.

-Valyuta kursi farqlaridan daromad-valyuta kursi o‘zgarishi natijasida yuzaga keladigan daromad.Valyuta ayirboshlash kursi mamlakat iqtisodiyotini boshqa mamlakatlar bilan bog‘lovchi asosiy omillardan biridir. U mamlakat iqtisodiyotiga , hatto aholining turmush tarziga ham ta’sir ko‘rsatadi. Eksport shartnomasi bo‘yicha xorijiy valyutada to‘lov qabul qilish paytida kurs o‘sishi sababli qo‘shimcha foyda olish.

- Aktivlarni sotishdan olingan daromad-korxonaning asosiy vositalari yoki boshqa aktivlarni sotishidan olingan daromad.

Korxonaning foydalanilmayotgan yer uchastkasini bozor narxida sotib, dastlabki qiymatdan yuqori daromad olish.

-Ijaradan tushgan daromad- Korxonaning mol-mulki yoki aktivlarini boshqa shaxslarga ijaraga berishdan tushgan daromad.

Ishlatilmayotgan ofis binosini boshqa kompaniyaga ijaraga berib olingan ijara to‘lovi.

-Hukumat subsidiyalari va grantlar-Hukumat yoki boshqa tashkilotlardan olingan moliyaviy yordam yoki qo‘llab-quvvatlash.

Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun ajratilgan davlat subsidiyalari.

-Sug‘urta to‘lovlari-Korxonada sug‘urtalangan aktivlarining zarar ko‘rishi yoki yo‘qotilishi natijasida sug‘urta kompaniyasidan olgan to‘lovlar.Korxonaning ishlab chiqarish uskunasiga zarar yetganida sug‘urta kompaniyasidan olingan kompensatsiya.¹

- Jarimalardan tushgan daromadlar-shartnomalarni buzgan kontragentlar tomonidan to‘langan jarimalar yoki peniyalar.Yetkazib beruvchi o‘z vaqtida mahsulot yetkazib bermagani uchun to‘lagan peniyalar.

- Litsenziyalar va patentlardan daromad-korxonaning intellektual mulk huquqlarini foydalanishga berganlikdan olingan daromad.

¹ “Moliya”- A.V.Vahobov, T.S.Malikov, 2011 yil, 710-bet.

Kompaniya o'zining texnologiyasi uchun boshqa kompaniyaga litsenziya sotib, daromad olish.

- Qo'shimcha moliyaviy operatsiyalar-O'z faoliyati doirasidan tashqaridagi boshqa moliyaviy operatsiyalar natijasida olingan daromad. Korxonaning boshqa kompaniya bilan vaqtinchalik moliyaviy hamkorlikdan olgan foydasi.

Ushbu daromadlarning hisobini yuritishdagi ahamiyati quyidagilardan iborat: Moliyaviy natijalarni to'g'ri aks ettirish: Nooperatsion daromadlarni to'g'ri ajratib ko'rsatish korxonaning sof foydasini aniqlashda muhim. Samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish: Ushbu daromadlarning tahlili orqali menejment investitsiyalar yoki boshqa operatsiyalarni rivojlantirishga e'tibor qaratishi mumkin. Xalqaro standartlarga moslik: Ushbu daromadlarni xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHHS) muvofiq hisobotlarda aks ettirish korxonaning xalqaro miqyosda tan olinishi uchun muhimdir

Asosiy faoliyatga bog'liq bo'lmagan xarajatlarni samarali boshqarish korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy boshqaruv usullari va hisob tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi amaliy tavsiyalarni keltirish mumkin:

-O'zgaruvchan va doimiy xarajatlarni ajratib ko'rsatish: Xarajatlarning qaysi biri qisqa muddatda o'zgarishi yoki kamaytirilishi mumkinligini aniqlash.

-Xarajatlarni avtomatlashtirish. ERP tizimlaridan foydalanish: Masalan, SAP, Oracle ERP, yoki 1C kabi tizimlar orqali xarajatlarni kuzatish va boshqarish osonlashadi. Avtomatlashtirilgan hisobot yaratish. Xarajatlar bo'yicha real vaqt rejimida hisobot olish orqali samaradorlikni oshirish.

-Hisob tizimini takomillashtirish. Moliyaviy ma'lumotlarni raqamlashtirish. Xarajatlar hisobini qo'lda yuritishning o'rniga, avtomatlashtirilgan tizimlarga o'tkazish. Ma'lumotlarning uzluksizligini ta'minlash. Moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun integratsiyalangan hisobot tizimlaridan foydalanish.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHHS) muvofiq xarajatlarni e'lon qilish. Xalqaro standartlarga moslashish investor va manfaatdor tomonlar uchun hisobotlarning shaffofligini oshiradi.

Ichki hisob tizimini takomillashtirish. Korxonada ehtiyojlariga mos hisob tizimlarini ishlab chiqish va ularda xarajatlarni alohida ajratish.

Ichki audit tizimini kuchaytirish: Har bir xarajat turini nazorat qilish uchun ichki auditorlar yoki mas'ul bo'linmalarni jalb qilish.

Xarajatlarni baholash bo'yicha standartlar ishlab chiqish: Qaysi xarajatlar zarur, qaysilari esa optimallashtirilishi mumkinligini aniqlash.

-Aktivlarni boshqarish.Foydalanilmayotgan aktivlarni ijaraga berish yoki sotish orqali daromad manbalarini yaratish.Aktivlarning eskirish darajasini kamaytirish uchun texnik xizmat ko‘rsatishni rejalashtirish.¹

Asosiy faoliyatga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlarni samarali boshqarish va hisobini takomillashtirish zamonaviy texnologiyalar, standartlar va boshqaruv tizimlarini qo‘llashni talab etadi. Korxonalar ichki tizimlarini optimallashtirish, xarajatlarni nazorat qilish va xodimlarning malakasini oshirish orqali moliyaviy resurslardan samarali foydalanishi mumkin. Bu esa korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa.

Asosiy faoliyatga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar korxonaning umumiy moliyaviy samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ushbu xarajatlarni tahlil qilish va hisob tizimini takomillashtirish orqali ularni samarali boshqarish korxonaning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.Asosiy faoliyatga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlarni boshqarish va hisobini takomillashtirish orqali korxonalar moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishi, xarajatlarni optimallashtirishi va moliyaviy natijalarni yaxshilashi mumkin. Bu jarayonni avtomatlashtirish, ichki nazoratni kuchaytirish va malakali mutaxassislarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun korxonalar moliyaviy boshqaruv jarayonlarida bu masalaga alohida e‘tibor qaratishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Buxgalteriya hisobi" - R.A. Qodirov, 2020 yil, 150-bet.
2. "Moliya"- A.V.Vahobov, T.S.Malikov, 2011 yil, 710-bet.
3. "Xarajatlar hisobi va tahlili" - M.A. Karimov, 2019 yil, 120-bet.
4. "Moliya va buxgalteriya hisobi" - D.X. Ismoilova, 2022 yil, 250-bet.
5. "Xarajatlarni boshqarish: nazariy va amaliy jihatlar" - A.B. Sayfutdinov, 2018 yil, 175-bet.
6. "Asosiy faoliyatga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar hisobini yuritish" - O.A. Abdullaeva, 2023 yil, 100-bet.
7. "Buxgalteriya hisobi: nazariy asoslar va amaliyot" - N.Q. Rahimov, 2020 yil, 300-bet.
8. "Moliya hisobi: asosiy tamoyillar va metodologiya" - T.L. Qodirova, 2019 yil, 80-bet.
9. "Xarajatlar hisobining metodologiyasi" - X.M. Davronov, 2021 yil, 140-bet.
10. "Amaliy buxgalteriya hisobi" – Y.S. Mustafoyev, 2022 yil, 220-bet
11. "Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari"- O‘quv qo‘llanma. Toshkent Moliya Instituti. 2018-yil-192 bet

¹ "Buxgalteriya hisobining axborot tizimlari"- O‘quv qo‘llanma. Toshkent Moliya Instituti. 2018-yil-192 bet

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
